

INTERAÇÕES ENTRE LEITURA E LINGUAGEM MATEMÁTICA E SUAS IMPLICAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR

Erotildes Pereira Leite1

*Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer-Várzea Grande -MT
erotildes.leite@edu.mt.gov.br*

Fabiane Passarini Marques Pizaneschi 2

*Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer-Várzea Grande -MT
fabianepizaneschi@gmail.com*

Resumo: Este artigo apresenta a importância da leitura e da linguagem matemática como fatores que implicam no processo ensino e aprendizagem da matemática. Embora na vida prática, muitos de nossos alunos realizem complicadas operações para resolver problemas do cotidiano, porém essas mesmas operações, quando organizadas por meio do código matemático e linguístico, costumam se tornar verdadeiros enigmas insolúveis rejeitados pelos alunos. Nesse aspecto, algumas pesquisas apontam que há um desafio da relação entre duas linguagens: a língua materna e os símbolos matemáticos. Na matemática, a linguagem é bem específica, uma vez que encontramos regras definidas, símbolos matemáticos, que são próprios desse tipo de linguagem, mas que também faz uso da língua portuguesa e da leitura como meio de compreendê-la. Este trabalho é uma revisão bibliográfica, que propõe uma reflexão dessa interação entre leitura, linguagem matemática e as suas implicações dentro do espaço escolar.

Palavras-chave: Leitura; Linguagem Matemática; Ensino.

1. Introdução

Evidentemente diante da atual realidade, percebemos que a leitura é uma ponte para uma versão de educação eficiente, no entanto, ainda estamos presos a um conceito de cultura muito ligado a produção escrita, na qual a leitura é limitada, pois estamos cercados de escrita, panfletos, painéis publicitários, revistas, jornais, mensagens eletrônicas, virtuais, etc, e a todo momento passamos os olhos sobre esses escritos, porém sem nenhuma criticidade ou reflexão sobre eles, ou seja, apenas uma leitura mecânica destituída de sentido.

Aprimorar a competência da leitura no sentido de se analisar minuciosamente um texto é requisito básico para resolução de questões em qualquer conteúdo escolar, isto é, o aluno que não tem hábitos de leitura, tem grande dificuldade de entender e interpretar

questões no dia a dia e estas muitas vezes ligadas aos campos de conhecimento da matemática.

Nesse aspecto, compreendemos a necessidade do envolvimento prático da leitura na construção do conhecimento matemático. Visto que a matemática não se restringe à linguagem de códigos e símbolos, ela está representada em torno de um conjunto de significações que lhe são próprias, mas, também, faz uso do movimento de outras linguagens.

Além da relação de técnicas para operar, quando pensamos no conhecimento matemático de construção e representação da realidade por meio da língua materna, é preciso refletir sobre a complementariedade das duas linguagens (língua materna e a matemática), pois ambas possuem seus estilos particulares, porém, são complementares; ou seja, existe entre elas uma relação de significados que independe de seu estilo.

Dessa forma, ler, escrever, reescrever, interpretar, transcreever, significar, comunicar, está a serviço de um conjunto de representações ativas, em que a matemática também é concebida. Esse movimento pode ser sentido nos momentos em que os alunos comunicam, registram, leem durante as aulas: ao jogar, ao resolver problemas, por meio da relação estabelecida com os textos, com o lúdico e com o outro, estabelecem-se inter-relações e é possível apropriar-se dessa leitura e, ao mesmo tempo, propor sentido para ela.

Assim, ler o mundo, do ponto de vista da matemática, como campo de conhecimento nos leva a pensar em pessoas que exerçam sua cidadania em resposta às situações da amplitude que os tempos atuais estão a exigir de cada um, dadas a aceleração das relações, a agilidade das informações e a presteza da comunicação.

Com base nesses pressupostos, este estudo propõe discutir o conceito de leitura, compreendendo-o como um compromisso de todas as áreas do conhecimento, inclusive da matemática. Além disso, busca-se explicitar como ocorrem as operações mentais envolvidas no ato de ler e seu entrelaçamento com a linguagem matemática, com o objetivo de refletir sobre a formação de leitores e a importância da leitura no contexto escolar.

2. O processamento da leitura e a linguagem matemática

A busca pela compreensão da complexidade envolvida no ato da leitura repousa no entendimento da psicologia cognitiva que exprime a capacidade de ler e do processo de aprendizagem desta. A consciência fonológica está interligada à representação das classes de sons da língua. O aprendiz deve ser capaz de perceber que a pronúncia da fala se desmembra em itens lexicais e que se desdobra em sílabas, que ao aprender o sistema alfabético aprenderá a desagregar as sílabas em unidades menores. Assim, torna-se fundamental desenvolver habilidades básicas de discriminação visual e auditiva, da consciência fonológica para se chegar à leitura.

O trabalho com a leitura, enquanto formas de compreensão e de expressão de significados, precisam ser aqueles que façam sentido ao aluno, que reflitam o momento real de uso da linguagem, ao contrário de pretensos textos usados em muitas cartilhas, rigorosamente seguidos por alguns professores. Textos estes montados apenas para fixação de determinadas famílias silábicas que estão sendo trabalhadas na sala de aula, mas que provavelmente nunca verá no seu cotidiano fora da escola.

Os aprendizes na fase da alfabetização, nos anos iniciais, leem de forma mais pausadas. Esse processo dá-se pela rota fonológica da conversão grafema-fonema. Quando estes começarem a serem decodificadores fluentes, a ação de ler passa a ganhar mais velocidade, ampliando a familiaridade com a forma visual geral das palavras que tendem a encontrar com mais frequência. Isso colabora em construir um leque léxico ortográfico de memória. Efetivamente, na medida em que vai desenvolvendo a habilidade da leitura, vai se familiarizando com esse mundo de texto sem mais a necessidade de decodificação grafofonêmica, passando a compreensão e o acesso ao seu significado.

No caso da matemática isso não é muito diferente, principalmente nessa fase da alfabetização ou das séries iniciais. O ensino da linguagem matemática para crianças deve ser pensado de forma gradual, contextualizada e significativa, respeitando o desenvolvimento cognitivo da criança e valorizando suas experiências prévias. Crianças pequenas pensam de forma concreta antes de desenvolver o pensamento abstrato, por isso precisam ver, tocar, manipular objetos para compreender conceitos matemáticos, do contrário será apenas um processo de indução numa construção empírica de conhecimento.

Através de operações concretas como as de comparar, classificar e relacionar, a criança vai adquirindo representações lógicas e matemáticas que, mais tarde, permitirão o desenvolvimento do processo de abstração e o da formalização em um sistema dedutivo. A primeira aproximação aos conceitos matemáticos é realizada, pelas crianças, de maneira intuitiva, pois seria impossível falar em elaboração de conceitos nestas primeiras etapas.

Klusener (2011, p. 179), descreve que a partir da manipulação e percepção, as crianças recebem informações do seu meio e passam a elaborar as primeiras imagens mentais, iniciando o processo de constituição mental do conceito. É nesse momento importante do processo de aprendizagem que entra o papel da comunicação. A expressão, então, auxilia para a concretização do pensamento, obrigando os alunos a ordenar imagens mentais, criando a necessidade de adquirir um vocabulário adequado.

Acredita-se assim, que a introdução de vocabulário específico, nos primeiros anos do ensino fundamental, não seja prejudicial, desde que antes exista real necessidade em utilizá-lo, e, em que todas as expressões e termos em uso pelos alunos devem estar sempre repletos de significados.

Além disso, no decorrer desse processo é necessário um trabalho pedagógico que conceba a leitura como um processo cognitivo, no qual muitos fatores estão implicados formando um todo que possibilita o acontecimento da leitura. A ativação do conhecimento prévio nesse processo, incluindo valores, crenças e atitudes do leitor é um componente fundamental para que o leitor consiga de fato desenvolver essa capacidade.

Os problemas evidenciados na aprendizagem da matemática como meio de comunicação não são os mesmos da aprendizagem da língua materna, já que a linguagem matemática não se adquire de maneira natural, não se utiliza constantemente e necessita ser apreendida e praticada em diferentes contextos.

Analisando a leitura num enfoque psicolinguístico, Smith (1989, p.36) assevera: “A leitura não pode ser separada do pensamento. A leitura é uma atividade carregada de pensamentos”. Para o autor, a leitura apoia-se em dois pilares, o visual e o não-visual. O visual é o que o autor fornece ao leitor, por meio de determinados signos que quanto mais chamativos, mais interesses despertarão no leitor. Já o não-visual está dentro do leitor; diz

respeito aos conhecimentos que ele já possui, que lhe servirão de base para o entendimento das informações, e a novos conhecimentos, inseridos no texto.

Por outras palavras, para Smith (1989, p. 50), “Ler é uma questão de decodificar a estrutura aparente da fala: os sons não farão sentidos por si mesmos”. A afirmativa do autor pode ser corroborada em nível da linguagem escrita, que também apresenta uma estrutura aparente, percebida por meio da decodificação dos signos linguísticos, e uma estrutura mais profunda, a qual o leitor chega não só através das formas linguísticas, mas também pelos elementos não-verbais de uma dada situação.

Temos dessa forma subentendido que, é a partir da leitura e da comunicação nas aulas de matemática que os alunos têm a oportunidade de explorar, organizar e conectar seus pensamentos com os novos conhecimentos abstratos e simbólicos dessa área do conhecimento. Assim, podem refletir sobre suas ideias, trocar com o outro, ouvir o outro e relacionar sua ideia ou conceito. Têm a oportunidade de compreender coisas, melhorar conceitos e esclarecer dúvidas. Podem também descrever suas observações, pensar sobre os assuntos para justificar e registrar seus pensamentos de como chegar à solução de um problema.

Kleiman (1996, p. 9) assevera que “o professor deve estar atento para resolver as dificuldades que o uso de estruturas típicas da escrita pode causar para o leitor menos proficiente, que podem comprometer sua compreensão”, é no momento posterior da leitura, na conversa com o mediador que o leitor inexperiente consegue entender o texto. Ainda, afirma a autora: “A compreensão nessas etapas iniciais não se dá necessariamente no ato de ler da criança, mas durante a tarefa de intervenção do professor”. De acordo com o pensamento da autora “Faz parte da leitura, nesses estágios iniciais, ajudar a criança a construir o sentido do texto (...) principalmente pondo o ensino da forma do código, no seu devido lugar enquanto instrumento para a leitura, e pondo o ensino da leitura no bom sentido da palavra, no seu devido lugar o foco do trabalho como texto”.

Quando o uso do conhecimento matemático está condicionado à leitura e a interpretação não só dos símbolos convencionais como também dos enunciados que levam à adequada aplicação das habilidades matemáticas a situações práticas, nem sempre os resultados são os desejados.

Entendemos, pois, que a leitura resolutiva geradora de cálculos, fórmulas e raciocínio aprimoram a capacidade do aluno para resolver problemas e estabelecer relações entre diferentes símbolos, dessa forma precisa ser adequada, contextualizada e intensamente trabalhada em sala de aula.

Nacarato (2013, p. 59) aponta que a matemática é uma forma de linguagem que também permite a leitura de mundo, a descrição e a relação entre vários aspectos da realidade, com vistas à transformação dessa realidade. Nesse sentido, percebemos o quanto é importante a leitura do contexto para a construção de conceitos e seus significados.

Essa contextualização mencionada, tanto para o ensino de língua materna quanto da linguagem matemática, parece estar distante de ser alcançada uma vez que, embora na vida prática muitos de nossos alunos realizem complicadas operações para resolver problemas do cotidiano, essas mesmas operações, quando organizadas nos livros didáticos por meio do código matemático e linguístico, costumam tornar-se verdadeiros enigmas insolúveis rejeitados pelos alunos e responsáveis pelo resultado quase sempre insatisfatório nas avaliações de aprendizagem dirigidas pelo governo, sendo a matemática a área de conhecimento com menores índices de aproveitamento.

Fonseca e Cardoso (2005, p. 64) ao apresentarem o enfoque sobre esse assunto, nos afirmam: “a dificuldade que os alunos encontram em ler e compreender textos de problemas está, entre outros fatores, ligada à ausência de um trabalho específico com o texto do problema”. Entende-se, segundo as autoras, que a falta de interação entre o aluno com esse tipo de texto (enunciados dos problemas matemáticos) aconteça devido a pouca familiaridade com os vocábulos específicos, à ambiguidade de significados, e ao desconhecimento funcional do conteúdo matemático.

A matemática é uma ciência com notação que é própria, universal, com um desenvolvimento sintático e com vocabulários próprios. As repercussões desse desenvolvimento formal da linguagem matemática podem ser evidenciadas no processo ensino aprendizagem nas diferentes linguagens.

A linguagem aritmética que caracteriza a aritmética escrita, assim como a leitura e a compreensão dos símbolos aritméticos ($-$, $+$, \times , $:$, $=$, \dots), se estruturam num sistema de notação muito peculiar dentro da matemática. Os problemas da aritmética tendem a

obedecer a certas regras, que não são de fácil compreensão, requerendo muita habilidade no domínio das operações e principalmente do significado de seus símbolos.

Por outro lado, os conceitos matemáticos vinculados a álgebra ($x + 2y - z =$) e suas operações têm evidenciado, com frequência, dificuldades e conflitos para os alunos. Estudos têm mostrados que a linguagem algébrica tem sido um dos obstáculos cognitivos na aprendizagem da álgebra, apontando, como superação, a utilização de estratégias na tradução da linguagem algébrica pela linguagem natural.

Uma forma de comunicação vivenciada por todos, no nosso cotidiano, é a da linguagem gráfica, que é expressa através de tabelas, diagramas, gráficos e esboços. Com esta linguagem é possível traduzir situações nas mais diferentes áreas de conhecimento, possibilitando a interpretação e a análise crítica de dados, entre outros.

Desta forma, a matemática passa a ser mais uma forma de comunicação com características especiais – poderoso, conciso, sem ambiguidades, e, como tal, tem se evidenciado como um processo muito mais vivo, através dos diferentes meios de comunicação, do que o utilizado no sistema educativo.

Portanto, afirmamos que o processo da leitura é uma ação que se estende em duas vias, o da decodificação e da compreensão. Perpassando pelo conhecimento do campo linguístico e pelo conhecimento prévio do aprendiz, suas vivências de mundo, capacidade simbólica e de interação com o outro pela mediação da palavra, e a autonomia para o senso crítico e reflexivo. Essas duas vias consideradas aqui como vias de mão dupla, mas que caminham juntas no mesmo sentido.

Alguns autores compartilham dessa ideia, que para processar adequadamente qualquer informação entram em jogo diversos níveis de conhecimento trazidos pelo leitor. E a autora Kleiman (1995 p. 13) cita alguns desses conhecimentos:

O **conhecimento linguístico**, que abrange desde o conhecimento sobre como pronunciar português, passando pelo conhecimento de vocabulário e regras da língua, chegando até o conhecimento sobre o uso da língua;

O **conhecimento textual**, que implica um conjunto de noções e conceitos sobre a construção do texto quanto à estrutura, aos tipos de textos e às formas do discurso;

O **conhecimento de mundo**, que é adquirido ao longo das vivências do leitor.

Sendo assim, não basta passar por essas fases do jogo da leitura, é preciso integrar todas elas para que possamos identificar quais são os fatores que interferem nesse processo facilitando ou dificultando o trabalho do leitor.

Há de se considerar que diante do processo da leitura voltada para a interpretação de problemas matemáticos, certos entraves surgem em relação à decodificação da linguagem matemática (seus conceitos e símbolos), são comuns por não haver uma interação entre o aluno (leitor) e texto, pois estes na maioria das vezes não fazem parte do cotidiano dos alunos.

À vista disso, é necessário que nós professores tenhamos consciência de como ocorre o processo da leitura, suas subdivisões, e seus diferentes níveis, a fim de que seja possível trabalhar conscientemente cada um deles, dando a possibilidade de identificar onde está o problema de cada leitor. A falta desse entendimento, ou dessa prática do professor, dificulta trabalhar a habilidade de leitura, e, conseqüentemente, a interpretação. O que acaba impedindo-o de avançar a aprendizagem tanto na língua portuguesa, quanto na matemática, assim como todas as áreas de conhecimentos que necessitam desse binômio: leitura e interpretação, para o processo de ensino e aprendizagem.

3. Considerações finais

Tendo em vista que a matemática está presente em várias situações e que ler, interpretar e comunicar ideias contribui para a apropriação da linguagem e dos conceitos matemáticos. Isso leva-nos a considerar que os alunos devam aprender a ler a matemática durante as aulas desse componente curricular, para que possa familiarizar-se com essa linguagem.

Dessa forma, ler e interpretar faz parte tanto da matemática quanto da língua materna e requer um movimento de comunicação e de inferência sobre o texto, ou seja, quando os alunos são convidados a “viver” o texto, partilhar suas hipóteses, comunicar seus pensamentos e propor caminhos possíveis para suas impressões, estabelecendo relações com a linguagem, isso se torna uma prática efetiva.

As palavras que ressoam no texto possuem uma relação de significados com o leitor, a partir do instante em que a linguagem significa, ou seja, lhe traz sentido. Muito mais do que o “fazer” através de resoluções de exercícios – em que o leitor restringe a ler, interpretar e propor a resolução através do algoritmo –, explorar a linguagem, inferir, através de uma atitude responsiva, torna a ação dos alunos sobre o texto matemático algo possível de ser realizado e imprescindível ao seu desenvolvimento.

Na escola, a leitura se faz presente em todas as áreas do conhecimento, e são os principais instrumentos de ensino e aprendizagem. A quase totalidade das atividades na escola tem como suporte o texto, quer enquanto objeto de leituras, quer enquanto trabalho de produção. Uma das principais discussões que a escola precisa fazer, então, é questionar de quem é a tarefa de formar leitores competentes. É importante, então, que todos os professores assumam essa função. Compreender um texto, para muitos de nossos alunos é uma tarefa difícil, que não basta simplesmente pedir para que ele leia, mas tornar-se imprescindível que todas as áreas de conhecimento tornem para si a tarefa de formar um leitor.

Referências bibliográficas

ANDRUETTO, Maria Teresa. A leitura outra revolução. Trad. Newton Cunha. Edições Sesc São Paulo, 2017.

BAKTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1979.

DANYLUK, O. Alfabetização matemática: o cotidiano da vida escolar. Caxias do Sul: EDUCS, 1998.

FREIRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam. 23 ed. São Paulo: Cortez, 1989.

FONSECA, M. C. F. R.; CARDOSO, C. de A. Educação matemática e letramento: textos para ensinar matemática, matemática para ler texto. In: NACARATO, A. M.; LOPES, C. E. (org). Escritas e Leituras na Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. pp.63-76

- FOUCAMBERT, Jean. A leitura em questão. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
- KLEIMAN, Angela (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995.
- KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995.
- KLEIMAN, Ângela. Oficina de Leitura. Teoria e Prática. Campinas. 4. ed. Campinas, SP: Pontes, 1996.
- KLUSENER, R. Ler, escrever e compreender a matemática ao invés de tropeçar nos símbolos. In. NEVES, Iara Conceição Bitencourt et al (Orgs.). Ler e escrever: compromisso de todas as áreas. 7 ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011, p. 177-191.
- NACARATO, A. M.; LOPES, C. E.(orgs.). Indagações, reflexões e práticas em leituras e escritas na educação matemática. Campinas: Mercado de Letras, 2013.
- POLYA, G. A arte de resolver problemas. Tradução de Heitor Lisboa de Araújo, Rio de Janeiro: Interciência, 1977.
- SMITH, Frank. Leitura significativa. 3ª edição. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.
- SMOLE, Kátia S.; DINIZ, Maria I. Ler, escrever e resolver problemas: Habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
- SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 2008.
- VYGOTSKY, Levi. S. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001.